

Теорія та історія публічного управління

УДК 351:340.12

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13220983>

**Взаємодія публічного управління та правової системи: виклики і
можливості**

Буряк Євген Вікторович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту,
факультет економіки і управління,
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
м. Кременчук, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-8039-004X>

Лук'янихін Вадим Олександрович

кандидат економічних наук, доцент, кафедра управління ім. Олега Балацького,
навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту, Сумський
державний університет, м. Суми, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-7436-6836>

Прийнято: 19.05.2024 | Опубліковано: 30.06.2024

Анотація: Актуальність цієї теми підкреслює зростаюча комплексність сучасних суспільств, де органи державного управління повинні керуватися незліченною кількістю правових рамок для ефективної реалізації політики. В умовах, коли уряди намагаються реагувати на мінливі потреби населення, взаємодія між адміністративними діями та правовими обмеженнями набуває вирішального значення.

Метою цього дослідження є аналіз багатоаспектної взаємодії між публічним адмініструванням та правовою системою, виявлення як перешкод, що

заважають ефективному управлінню, так і можливостей, які можуть підвищити адміністративну ефективність та підзвітність.

Методи: аналіз наукової літератури, систематизація та узагальнення.

Результати цього дослідження вказують на те, що основними проблемами у взаємодії між державним управлінням та правовою системою є бюрократична бездіяльність, дублювання нормативно-правових актів та потенційна правова невизначеність. Ці проблеми можуть призвести до затримок у впровадженні політики, непослідовності в юридичному тлумаченні та відсутності чіткості в адміністративних процедурах.

Попри ці виклики, дослідження розкриває також суттєві можливості для покращення взаємодії між публічним адмініструванням та правовою системою. Впровадження технологій в державному управлінні, таких як електронне урядування та цифрове діловодство, може впорядкувати процеси та підвищити прозорість. Розвиток культури безперервної правової освіти та навчання державних службовців може покращити їхнє сприйняття правової бази та зменшити кількість правових порушень.

Висновки. Таким чином, взаємодія між державним управлінням і правовою системою є складною і пов'язаною з певними викликами. Втім, використовуючи технологічні досягнення, сприяючи підвищенню правової грамотності серед адміністраторів та стимулюючи співпрацю між усіма зацікавленими сторонами, можна досягти значних покращень. У цьому дослідженні підкреслюється необхідність постійних досліджень та діалогу для вирішення нових викликів у цій сфері та використання можливостей для більш ефективного та підзвітного врядування.

Ключові слова: державне адміністрування, правове регулювання, адміністративні процедури, нормативно-правові акти, електронне урядування.

Interaction of Public Administration and the Legal System: Challenges and Opportunities

Ievgen Buriak

Doctor of Science in Economics, Associate Professor, Professor of Management Department, Economic and Management Faculty, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-8039-004X>

Vadym Lukianykhin

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer, Department of Management named after Oleg Balatsky, Educational and Scientific Institute of Business, Economics and Management of Sumy State University, Sumy, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-7436-6836>

Abstract: The relevance of this topic is underscored by the increasing complexity of modern societies, where public administration must be guided by a myriad of legal frameworks to implement policies effectively. As governments attempt to respond to the changing needs of their populations, the interplay between administrative action and legal constraints becomes crucial.

The **purpose** of this study is to analyse the multidimensional interaction between public administration and the legal system, identifying both obstacles that impede effective governance and opportunities that can improve administrative efficiency and accountability.

Methods: analysis of scientific literature, systematisation and generalisation.

The results of this research indicate that the primary challenges in the interaction between public administration and the legal system include bureaucratic inertia, regulatory overlap, and potential legal ambiguity. These issues can lead to

delays in policy implementation, inconsistencies in legal interpretations, and a lack of clarity in administrative procedures.

Despite these challenges, the research also uncovers significant opportunities for improving the interaction between public administration and the legal system. The adoption of technology in public administration, such as e-governance and digital record-keeping, can streamline processes and enhance transparency. Fostering a culture of continuous legal education and training for public administrators can improve their understanding of legal frameworks and reduce the incidence of legal missteps.

Conclusions. Thus, the interaction between public administration and the legal system is complex and fraught with challenges. However, by leveraging technological advancements, promoting legal literacy among administrators, and encouraging collaboration among all stakeholders, significant improvements can be achieved. This study emphasizes the need for ongoing research and dialogue to address emerging challenges in this field and to harness opportunities for more effective and accountable governance.

Keywords: public administration, legal regulation, administrative procedures, regulatory acts, e-governance.

Постановка проблеми. Взаємодія між публічним адмініструванням та правовою системою є важливою сферою дослідження через її глибокі наслідки для врядування, правової цілісності та реалізації державної політики. Взаємодія державного управління та правової системи впливає на ефективність, прозорість та швидкість реагування державних інституцій. Втім, ця взаємодія пов'язана з викликами та можливостями, які потребують всебічного вивчення.

Одним із головних викликів є узгодження адміністративних дій з правовими стандартами. Державна влада повинна діяти в рамках правових норм, прагнучи при цьому досягти цілей державної політики. Така взаємодія часто призводить до суперечностей між адміністративним правом і дотриманням правових норм, особливо в складних сферах політики, що швидко

трансформуються. Ризик того, що адміністративні дії вийдуть за межі правових норм або не зможуть адаптуватися до правових змін, викликає значні проблеми в управлінні та суспільній довірі [1, с. 844].

Інтеграція нових технологій та інноваційних адміністративних практик створює додаткові проблеми. Інструменти цифрового врядування та автоматизовані системи прийняття рішень відкривають можливості для підвищення ефективності та прозорості. Водночас вони також ставлять питання щодо юридичної відповідальності, захисту даних та етичних наслідків використання технологій в управлінні. Баланс між перевагами технологічного прогресу та необхідністю надійного юридичного нагляду є актуальним питанням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження взаємодії між державним управлінням та правовою системою, проведені за останній час, свідчать про складні та змінні взаємозв'язки між ними, які містять значні виклики та можливості. Науковці досліджували, як ці дві сфери перетинаються, впливають одна на одну і як їх можна оптимізувати для кращого врядування та правової ефективності [2, с. 119].

Однією з ключових сфер уваги дослідників є інтеграція та координація між державним управлінням та правовою системою. Дослідження наголошують на тому, що ефективне врядування вимагає безперешкодної взаємодії між адміністративною практикою та правовими рамками. Такі науковці, Коврига О. [3, с. 112] та Бочелюк В. [4, с. 652], у своїх працях про право та державне управління стверджують, що правові рамки мають розвиватися, щоб підтримувати адміністративну ефективність та прозорість. Вони наголошують, що правові норми мають бути достатньо гнучкими, щоб пристосовуватися до адміністративних інновацій і реформ, а також забезпечувати юридичну обґрунтованість і підзвітність адміністративних дій.

Взаємозв'язок між правовими реформами та адміністративною ефективністю є ще однією важливою проблематикою. Дослідження, проведені в останні роки, зокрема, Овчарук Е [5, с. 39] та Куйбіда В. [6, с. 9], вивчають, як

правові реформи можуть сприяти або перешкоджати адміністративній ефективності. І навпаки, погано продумані правові зміни можуть посилити неефективність і створити перешкоди для ефективного врядування.

Дотримання та забезпечення виконання норм також є критично важливими аспектами взаємодії між державним управлінням та правовою системою.

Можливості для реформ та інновацій у взаємодії між державним управлінням та правовою системою активно вивчаються. Наприклад, такі вчені, як Гончарук О. та Савичук Н. [7, с. 80], досліджували, як нові технології та підходи, що базуються на даних, можуть підвищити ефективність та результативність державного управління в правовому контексті. Дослідження [8] показує, що використання цифрових інструментів та аналізу даних може підвищити прозорість, підзвітність та оперативність як в адміністративних, так і в правових процесах.

Вплив глобалізації на взаємодію між державним управлінням та правовою системою є ще однією сферою дослідження. У своїх дослідженнях Біла В. [9, с. 54] вивчає, як міжнародні норми та практики впливають на національне державне управління та правові рамки, і як країни можуть адаптуватися до цього глобального тиску, зберігаючи при цьому ефективне врядування та правову цілісність.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. До неврегульованих аспектів взаємодії між державним управлінням та правовою системою відносяться невідповідність адміністративних практик правовим стандартам, що постійно змінюються, і складність балансування між адміністративним правом і дотриманням правових норм. Інтеграція новітніх технологій створює додаткові проблеми, пов'язані з юридичною відповідальністю та захистом персональних даних. Не вистачає також ефективних механізмів для забезпечення постійного перегляду адміністративних рішень та приведення їх у відповідність до вимог законодавства. Вирішення цих питань потребує подальших досліджень того, як узгодити адміністративні дії з

правовими нормами, водночас адаптуючись до технологічних і регуляторних змін.

Постановка завдання. Метою статті є вивчення багатоаспектної взаємодії між публічним адмініструванням та правовою системою, виявлення як перешкод, що заважають ефективному управлінню, так і можливостей, які можуть підвищити адміністративну ефективність та підзвітність.

Для досягнення мети були поставлені та вирішені наступні завдання:

- проаналізувати поточний стан взаємодії між державним управлінням та правовою системою;
- виявити та оцінити проблеми, що перешкоджають ефективному управлінню в рамках цієї взаємодії;
- дослідити та оцінити можливості, що сприяють підвищенню адміністративної ефективності та підзвітності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Історичний розвиток взаємодії між публічним управлінням та правовою системою був складним і змінним процесом, який формувався під впливом численних соціальних, політичних та економічних чинників. Така взаємодія зазнала значних трансформацій на різних етапах під впливом ключових історичних подій, які повному визначили природу і функціонування як державного управління, так і правової системи.

Перші форми державного управління можна простежити в стародавніх цивілізаціях, де правова система була тісно переплетена з релігійною та монархічною владою. У Стародавньому Єгипті, Месопотамії та Китаї правителі вважалися божественними або напівбожественними постатями, чії розпорядження були як адміністративними наказами, так і правовими постановами. Для цих ранніх етапів була характерна відсутність розмежування між адміністративними та правовими функціями, коли центральна влада мала абсолютну владу як над управлінням, так і над правосуддям.

Класичний період, особливо в Стародавній Греції та Римі, ознаменувався появою структурованіших форм державного управління та правових систем. У

Стародавніх Афінах розвиток демократії призвів до створення державних службовців, які були підзвітні громадянам, та правових інститутів, які мали на меті забезпечити неупереджене здійснення правосуддя. Римська республіка ще більше вдосконалила ці ідеї, запровадивши більш формалізовану правову систему з кодифікованими законами, такими як «Дванадцять таблиць», та бюрократичною адміністрацією, яка керувала справами держави. Взаємодія між державним управлінням і правовою системою в цей період заклала основу для сучасних теорій врядування та верховенства права.

Падіння Римської імперії та подальший розвиток феодалізму в середньовічній Європі призвели до фрагментації державного управління та правової влади. Феодальна система децентралізувала владу, а місцеві феодали здійснювали як адміністративний, так і правовий контроль над своїми територіями. У цей період розвивалося місцеве звичаєве право і з'явилися місцеві суди, які часто перебували під впливом інтересів феодалів. Втім, взаємодія між державним управлінням та правовою системою почала розвиватися з поступовою централізацією влади монархами, що призвело до створення уніфікованих правових кодексів та адміністративних структур [10, с. 66].

Періоди Відродження та Просвітництва були визначальними у розвитку взаємодії між публічним адмініструванням та правовою системою. Поява нових держав і зростання централізованих монархій зумовили необхідність створення більш ефективних адміністративних апаратів і комплексних правових систем. Такі мислителі, як Макіавеллі та Монтеск'є, зробили свій внесок у формування теоретичних засад сучасного державного управління та поділу влади. Розвиток адміністративного права в цей період забезпечив правову основу для регулювання дій державних службовців та забезпечення підзвітності.

Промислова революція і подальше становлення сучасних бюрократичних держав ознаменували ще один важливий етап у взаємодії державного управління та правової системи. Складність індустріальних суспільств вимагала більш досконалих адміністративних структур і правового регулювання. Зростання

адміністративних органів, розширення регуляторних законів і професіоналізація державного управління були характерними рисами цього періоду. Ключові історичні події, такі як Французька та Американська революції, мали значний вплив на взаємовідносини між державним управлінням та правовою системою, просуваючи ідеали демократії, верховенства права та захисту прав особистості.

У ХХ столітті відбулася подальша еволюція взаємодії між публічним управлінням та правовою системою, зумовлена викликами глобалізації, технологічним прогресом та соціальними змінами. Розширення соціальної держави, поява нових форм державного управління, посилення уваги до прав людини та захисту довкілля змінили функції та обов'язки публічної влади та правової системи. Ключові історичні події, такі як дві світові війни, Рух за громадянські права та розпад Радянського Союзу, вплинули на розвиток адміністративної та правової практики в усьому світі [11, с. 140].

У наш час взаємодія між державним управлінням та правовою системою продовжує розвиватися під впливом таких факторів, як глобалізація, діджиталізація та необхідність сталого розвитку. Зростання складності управління вимагає інтегрованого підходу, в рамках якого державне управління та правова система співпрацюють для вирішення багатоаспектних викликів. Розвиток міжнародної правової бази, акцент на належному врядуванні, прозорість та підзвітність свідчать про постійну еволюцію цієї взаємодії.

Взаємодія між публічним адмініструванням та правовою системою має важливе значення для забезпечення ефективного врядування та верховенства права. Водночас ця взаємодія постає перед численними викликами сьогодення, які можна поділити на інституційні та організаційні питання, законодавчі та регуляторні бар'єри, а також вплив глобалізації та міжнародних стандартів.

Публічне адміністрування та правова система нерідко постають перед інституційними та організаційними проблемами, які перешкоджають їхньому ефективному функціонуванню. Однією з основних проблем є бюрократична бездіяльність державних установ. Бюрократична бездіяльність означає схильність адміністративних органів чинити опір змінам і підтримувати статус-

кво, що може призвести до неефективності та недієвості державного управління. Цей опір змінам можна пояснити усталеними інтересами, застарілими процедурами та відсутністю інновацій в державних установах.

Іншою значною проблемою є фрагментованість адміністративних і правових функцій на різних рівнях влади. Така розрізненість може призвести до дублювання обов'язків, повторення дій та непослідовності у впровадженні політики і законів. Наприклад, у федеральних системах розподіл повноважень між центральними та регіональними органами влади може створювати конфлікти та проблеми з координацією, ускладнюючи взаємодію між державним управлінням та правовою системою [12, с. 81].

Водночас, відсутність можливостей та ресурсів у державних установах є однією з головних проблем. Багато органів державного управління та правових інституцій працюють з обмеженими фінансовими, людськими та технологічними ресурсами, що обмежує їхню здатність ефективно виконувати свої функції. Нестача кваліфікованих кадрів, невідповідні навчальні програми та застаріла інфраструктура є загальними проблемами, які знижують ефективність державного управління та правової системи.

Законодавчі та регуляторні бар'єри є істотними перепонами у взаємодії між системами публічного адміністрування та правової системи. Одним з основних бар'єрів є складність та обсяг законодавства. Збільшення кількості законів та нормативних актів може створити непорозуміння та викликати проблеми з їх імплементацією та забезпеченням виконання. Така складність може призвести до правової невизначеності та неузгодженості, що ускладнює правильне тлумачення та застосування законів державними адміністраторами.

Іншим важливим бар'єром є жорсткість законодавчої бази. У багатьох юрисдикціях правові системи характеризуються наявністю негнучких законів і нормативних актів, які важко адаптуються до змін обставин. Така негнучкість може перешкоджати здатності органів державного управління реагувати на нові проблеми та потреби суспільства, що постійно зростають. Наприклад, технології, що швидко розвиваються, такі як штучний інтелект і цифрові платформи,

вимагають адаптивної нормативно-правової бази, але повільний темп законодавчих процесів часто відстає від технологічного розвитку.

До того ж, регуляторні бар'єри можуть також виникати через застарілі та суперечливі закони. Правові системи, в яких накопичено багато історичних нормативно-правових актів, можуть мати суперечності та надмірності, що ускладнюють взаємодію між публічною владою та правовою системою. Відсутність систематичних правових реформ та оновлень може посилити ці проблеми, що призведе до неефективності та правової невизначеності.

Процес глобалізації має значний вплив на взаємодію між публічним управлінням та правовою системою, що створює як нові можливості, так і нові виклики. Зростаюча взаємозалежність економік, суспільств і правових систем вимагає прийняття міжнародних стандартів і практик у державному управлінні та праві. Водночас ця глобалізація також породжує низку викликів, які потребують вирішення [13, с. 82].

Одним з головних викликів є приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів. У міру того, як країни інтегруються у світову економіку, від них часто вимагають узгодити свою правову базу з міжнародними конвенціями, договорами та стандартами. Таке узгодження може бути складним процесом, що вимагає значних законодавчих та адміністративних змін. Наприклад, дотримання міжнародних норм у сфері прав людини, екологічних стандартів і правил торгівлі вимагає комплексних правових реформ і заходів з розбудови потенціалу.

Ще одним викликом глобалізації є регулювання транснаціональних питань. Такі проблеми, як кіберзлочинність, зміна клімату та світовий тероризм, виходять за межі національних кордонів і вимагають скоординованої міжнародної реакції. Державне управління та правові системи мають розробити механізми транскордонного співробітництва та взаємодії для ефективного вирішення цих питань. Створення міжнародних організацій і договорів має на меті сприяти такій співпраці, але імплементація та забезпечення виконання цих угод може бути складним завданням.

До того ж, глобалізація призвела до поширення моделей управління та адміністративних практик. Запозичення найкращих практик з інших країн може підвищити ефективність та результативність державного управління та правової системи. Однак така практика вимагає зваженого підходу до місцевого законодавства та інституційного потенціалу. Запозичення іноземних моделей без їх адаптації до місцевих реалій може призвести до невдач у впровадженні та непередбачуваних наслідків.

Таблиця 1

Сучасні виклики в публічному управлінні та правовій системі

Виклики	Характеристика	Приклади
Інституційні та організаційні	Бюрократична бездіяльність, фрагментація, брак можливостей та ресурсів	Опір змінам, дублювання обов'язків, недостатня підготовка кадрів
Законодавчі та регуляторні	Складність та обсяг законодавства, негнучкість правових рамок, застарілі та суперечливі закони	Правова невизначеність, повільні законодавчі процеси, правова нестабільність
Глобалізація та міжнародні стандарти	Гармонізація з міжнародними стандартами, регулювання транснаціональних питань, поширення моделей управління	Дотримання міжнародних договорів, транскордонне співробітництво, адаптація кращих практик

Джерело: узагальнено авторами на основі аналізу [13 – 14].

Взаємодія між публічним адмініструванням та правовою системою є вкрай важливою для забезпечення ефективного врядування та дотримання верховенства права. Покращення цієї взаємодії вимагає комплексного підходу, що передбачає інноваційні реформи, сучасні технології, а також підвищення рівня правової освіти та професійної підготовки. Завдяки вирішенню цих питань можна створити ефективнішу, прозорішу та оперативніше реагуючу систему, яка краще відповідатиме потребам суспільства.

Інноваційні підходи та реформи мають вагоме значення для посилення взаємодії між державним управлінням та правовою системою. Одним із важливих підходів є впровадження стратегії врядування на засадах співробітництва. Така стратегія наголошує на важливості співпраці між

окремими учасниками, зокрема державними органами, суб'єктами приватного сектору та громадськими об'єднаннями. Сприяючи співпраці, державне управління та правова система можуть ефективніше вирішувати складні суспільні проблеми та забезпечувати врахування різноманітних поглядів у процесі прийняття рішень.

Ще однією перспективною реформою є впровадження регуляторних ініціатив. Регуляторні ініціативи забезпечують контрольоване середовище, в якому нові політики і правила можуть бути перевірені в незначних масштабах, перш ніж вони будуть повністю впроваджені. Такий підхід дозволяє виявити та пом'якшити потенційні проблеми, забезпечуючи практичність та ефективність реформ. Регуляторні ініціативи виявляються надзвичайно ефективними в таких сферах, як фінансові технології та екологічне регулювання, де швидкі інновації вимагають адаптивної нормативно-правової бази [15, с. 36].

Ще однією важливою реформою, яка може покращити взаємодію між державним управлінням та правовою системою, є децентралізація. Делегуючи повноваження та обов'язки органам місцевого самоврядування, децентралізація може підвищити оперативність реагування та підзвітність. Місцеві органи влади зазвичай краще розуміють і задовольняють конкретні потреби своїх громад, що призводить до ефективнішої імплементації політики та правозастосування. Втім, успішна децентралізація вимагає належної розбудови спроможності та розподілу ресурсів, щоб забезпечити ефективне виконання місцевими органами влади своїх обов'язків.

Інтеграція сучасних технологій у державне управління відкриває значні можливості для покращення взаємодії з правовою системою. Однією з найбільш трансформаційних технологій є штучний інтелект (ШІ). Завдяки йому можна оптимізувати адміністративні процеси, підвищити ефективність прийняття рішень і покращити якість надання послуг. Наприклад, системи з ШІ можуть аналізувати великі обсяги даних для виявлення закономірностей і тенденцій, що дає змогу приймати виважені політичні рішення. Крім того, ШІ може

автоматизувати виконання повсякденної роботи, звільняючи людські ресурси для більш складних і стратегічних завдань.

Технологія блокчейн також володіє великим потенціалом для вдосконалення державного управління та правових систем. Блокчейн може підвищити прозорість і підзвітність, забезпечуючи безпечний і незмінний запис операцій і рішень. Цю технологію можна використовувати для створення захищених від підробки записів юридичних документів, земельних кадастрів і державних контрактів, що знижує ризик шахрайства і корупції. Окрім того, блокчейн може сприяти ефективному та безпечному обміну інформацією між різними державними установами, посилюючи координацію та співпрацю.

Цифрові платформи та електронні урядові послуги є іншими важливими технологіями для вдосконалення державного управління. Оцифровуючи адміністративні процеси та надаючи онлайн-послуги, уряди можуть підвищити доступність та зручність для громадян. Послуги електронного урядування, такі як онлайн-подання податкових декларацій, заявок на отримання ліцензій та консультацій з громадськістю, можуть впорядкувати взаємодію між громадськістю та урядом, зменшуючи бюрократичні затримки та підвищуючи прозорість. До того ж, цифрові платформи можуть сприяти участі громадськості та її залученню до формування політики, гарантуючи, що думки громадян будуть почуті та враховані [16, с. 52].

Юридична освіта та професійна підготовка відіграють значну роль у зміцненні взаємодії між державним управлінням та правовою системою. Добре освічена та професійно підготовлена робоча сила необхідна для впровадження інноваційних підходів та ефективного використання сучасних технологій. Юристи та державні службовці мають розуміти загальний контекст, в якому вони працюють, враховуючи економічні, соціальні та технологічні чинники. Інтеграція таких предметів, як державна політика, економіка і технології, в юридичну освіту може надати фахівцям знання і навички, необхідні для вирішення складних питань і розробки ефективних рішень.

Безперервний професійний розвиток і навчання також важливі для підтримання компетентної та адаптивної робочої сили. Державні службовці та юристи мають мати доступ до безперервних навчальних програм, які дозволять їм залишатися в тренді останніх подій у їхніх галузях. Таке навчання має включати не лише технічні навички, але й м'які навички, такі як комунікація, ведення переговорів та співпраця. Розвиваючи культуру безперервного навчання, державне управління та правова система можуть залишатися оперативними та ефективними у світі, що швидко трансформується.

Створення сумісних навчальних програм та партнерств між навчальними закладами, державними установами та професійними організаціями може сприяти поглибленню співпраці. Ці програми можуть надати можливості для міжсекторального навчання та співпраці, що дозволить державним службовцям та правникам обмінюватися знаннями та кращими практиками. Стажування та програми обміну можуть надати практичний досвід і сприяти налагодженню відносин між різними секторами, посилюючи загальну взаємодію між державним управлінням і правовою системою.

Таблиця 2

Ключові напрями вдосконалення взаємодії державного управління та правової системи

Напрямок	Підходи та перспективи
Інноваційні підходи та реформи	Колективне управління, регуляторні ініціативи, децентралізація
Сучасні технології	Штучний інтелект, блокчейн, цифрові платформи, послуги електронного урядування
Юридична освіта та підготовка кадрів	Міждисциплінарна освіта, безперервний професійний розвиток, спільні навчальні програми, партнерства

Джерело: узагальнено авторами на основі аналізу [16 – 17]

Покращення взаємодії між державним управлінням та правовою системою потребує комплексного та інтегрованого підходу. Інноваційні реформи, впровадження сучасних технологій, підвищення рівня юридичної освіти та професійної підготовки є важливими складовими цього підходу. Працюючи в

цих напрямках, можна створити більш ефективну, прозору та оперативну систему, здатну ефективно задовольняти потреби суспільства та підтримувати верховенство права.

Висновки. Таким чином, історичний розвиток взаємодії між публічним адмініструванням та правовою системою характеризувався чіткими етапами, кожен з яких відбувався під впливом ключових історичних подій, що визначали їхню еволюцію. Від античних цивілізацій до сучасних бюрократичних держав, ця співпраця постійно адаптувалася до потреб і проблем суспільства, що свідчить про мінливу природу врядування і права протягом історії.

Сучасні виклики у взаємодії публічного управління та правової системи є багатограними та взаємозалежними. Інституційні та організаційні труднощі, законодавчі та регуляторні бар'єри, вплив глобалізації та міжнародних стандартів відіграють важливу роль у формуванні цієї взаємодії. Для подолання цих викликів потрібен комплексний та адаптивний підхід, що враховує динамічну природу врядування та потреби суспільства. Зміцнюючи інституційну спроможність, спрощуючи та оновлюючи правову базу, а також сприяючи міжнародному співробітництву, публічне управління та правова система можуть краще адаптуватися до вимог сучасного світу та ефективно обслуговувати суспільні інтереси.

Список використаних джерел

1. Тимченко М. С. Розвиток сервісу «Дія» в умовах війни. Нові можливості публічного управління. *Публічне управління та регіональний розвиток*. 2022. № 17. С. 834 – 866. DOI: 10.34132/pard2022.17.09
2. Колянко О. В. Взаємодія органів державного управління і місцевого самоврядування з громадськістю. *Вісник ЛТЕУ. Економічні науки*. 2021. № 65. С. 116–122. DOI: <https://doi.org/10.36477/2522-1205-2021-65-16>
3. Коврига О. С. Взаємодія органів державної влади з громадськістю в системі державного управління України. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління*. Київ, 2020. № С. 31 (70). С. 109 – 114. DOI: <https://doi.org/10.32838/2663-6468/2020.2/18>

4. Бочелюк В., Панов М., Панов Т. Соціально-психологічні чинники професійної діяльності юриста в сфері державного управління. *Наукові інновації та передові технології*. 2023. № 11(25). С. 647–656. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-11\(25\)](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-11(25))
5. Овчарук Е. Організаційно-правові механізми взаємодії органів публічної влади та бізнесу: теоретичні аспекти поняття. *Аспекти публічного управління*. 2023. № 11 (1). С. 35-43. DOI: <https://doi.org/10.15421/152305>
6. Куйбіда В. С., Шпекторенко І. В. Методологія публічного управління як система: теоретичні та практичні аспекти. *Публічне управління і адміністрування в Україні*. 2022. № 29 С. 7–12. DOI: <https://doi.org/10.32843/>
7. Гончарук О. Б., Савичук Н. О. Поняття механізмів державного управління та їх практичне значення. *Інвестиції: практика та досвід*. 2021. № 7. С. 77-83. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.7.77>
8. Мельниченко С. Г. Аналіз стратегічного менеджменту та його вплив на успішність організацій. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2024. №3. URL: <https://econp.com.ua/index.php/journal/article/view/19/16> (дата звернення: 24.04.2024)
9. Біла В. Правові форми публічного адміністрування як системне явище. *Jurnalul juridic national: teorie și practică*. 2019. № 38(4). С. 53–56.
10. Андрієнко М. В., Гаман П. І., Борис А. О. Методологія дослідження правових засад організації громадського контролю у сфері державного управління. *Вчені записки Університету «КРОК»*. 2021. № 2 (62). С. 63–72. DOI: <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-63-72>
11. Яковлев П. О. Взаємодія суб'єктів публічного управління та інститутів громадянського суспільства в забезпеченні інформаційної безпеки України. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2019. № 2(28). С. 139–142. DOI: [https://doi.org/10.32837/пуув.v2i3\(28\).375](https://doi.org/10.32837/пуув.v2i3(28).375)
12. Карапетян О. А., Гбур З. В. Роль публічного адміністрування в формуванні демократичного суспільства держави. *Інвестиції: практика та досвід*. 2021. № 16. С. 77–85. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.16.77>

13. Журавель Я. В. Деякі питання застосування методу переконання у публічному адмініструванні. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2020. 2. С. 81-84. DOI: <https://doi.org/10.15421/392048>

14. Мельниченко С.Г., Богадьорова Л.М. Проблеми та перспективи розвитку об'єктів інтелектуальної власності та їх комерціалізації в Україні. *International Journal of Knowledge Transfer Management Studies: International Scientific E-Journal*. 2022. №2. URL: https://iidskt.org.ua/wp-content/uploads/2022_2_1.pdf (дата звернення: 25.04.2024)

15. Лебідь О. В. Сучасні практики взаємодії органів публічного управління з громадськістю в системі безперервної освіти педагогічних працівників. *Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування*. 2022. №4. С. 32–39. DOI: <https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.4.4>

16. Кириченко Г. В. Інформаційно-комунікаційні механізми як інновації в системі формування позитивного іміджу органів державної влади. *Вчені записки ТНУ імені ВІ Вернадського. Серія: Державне управління*. 2019. №30(69). С. 46–54. DOI: <https://doi.org/10.32838/2663-6468/2019.6/09>

17. Пастух К. Публічне управління та адміністрування в забезпеченні сталого розвитку територій: теоретико-організаційний аспект. *Науковий вісник: Державне управління*. 2022. № 1(11). С. 186–206. DOI: [https://doi.org/10.33269/2618-0065-2022-1\(11\)-186-206](https://doi.org/10.33269/2618-0065-2022-1(11)-186-206)